

**CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ESCALA APGAR FAMILIAR
PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN
ADOLESCENTES DE NUEVO CHIMBOTE, 2026**

***RELIABILITY AND VALIDITY OF THE FAMILY APGAR SCALE
FOR ASSESSING FAMILY FUNCTIONING IN ADOLESCENTS FROM
NUEVO CHIMBOTE, 2026***

Custodio Toro Josselyn Brigitte ¹, Diaz Galindo Andreita Paz ²,
Iparraguirre Desposorio Rosa Alejandra ³ y Morillo Zurita Arturo Alexander ⁴.

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar la confiabilidad y validez de la Escala APGAR Familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, 2026. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño instrumental, no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 320 estudiantes de 12 a 17 años. La validez de contenido, evaluada mediante V de Aiken, obtuvo valores entre .89 y 1.00. El análisis factorial confirmatorio evidenció una estructura unidimensional con adecuados índices de ajuste (RMSEA = .009; CFI = 1.000; TLI = 1.000). La confiabilidad presentó un Alfa de Cronbach de .80, demostrando adecuada consistencia interna. Se concluye que la Escala APGAR Familiar posee evidencias válidas y confiables para evaluar el funcionamiento familiar en adolescentes.

Palabras clave: funcionamiento familiar, validez, confiabilidad, adolescentes.

ABSTRACT

This research aimed to verify the reliability and validity of the Family APGAR Scale in adolescents from Nuevo Chimbote, 2026. The study employed a quantitative, applied, instrumental, non-experimental, and cross-sectional design. The sample consisted of 320 students aged 12 to 17 years. Content validity, assessed using Aiken's V, yielded values between .89 and 1.00. Confirmatory factor analysis revealed a unidimensional structure with adequate fit indices (RMSEA = .009; CFI = 1.000; TLI = 1.000). Reliability showed a Cronbach's alpha of .80, demonstrating adequate internal consistency. It is concluded that the Family APGAR Scale provides valid and reliable evidence for assessing family functioning in adolescents.

Keywords: family functioning, validity, reliability, adolescents.

¹ Custodio Toro Josselyn Brigitte, Universidad César Vallejo, Perú, Jcustodioto@ucvvirtual.edu.pe, 0000-0002-1738-1191.

² Diaz Galindo Andreita Paz, Universidad César Vallejo, Perú, adiazga@ucvvirtual.edu.pe, 0000-0003-0069-1326.

³ Iparraguirre Desposorio Rosa Alejandra, Universidad César Vallejo, Perú, riparraguirrede@ucvvirtual.edu.pe, 0000-0003-1300-6746.

⁴ Morillo Zurita Arturo Alexander, Universidad César Vallejo, Perú, amorilloz@ucvvirtual.edu.pe, 0000-0002-4179-8405.

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación del funcionamiento familiar es muy importante en el campo de la psicología clínica y educativa, directamente en la adolescencia, etapa caracterizada por cambios emocionales, conductuales y sociales. Además, un ambiente armonioso es crucial para el desarrollo de habilidades y de la capacidad para la resolución de conflictos y ser más autónomo.

La Organización mundial de la Salud (2025) refiere que en el mundo cada adolescente entre los 10 y 19 años tiene algún trastorno mental, lo cual indica un 15% de morbilidad para este grupo etario. Por otro lado, en un sondeo aplicado a 4500 niños y adolescentes en Ecuador, se comenta que 4 de cada 10 de ellos manifestaron angustia y estrés (Unicef 2021). Lo cual resultó ser más frecuente en los adolescentes que estudiaban en educación básica superior o bachillerato.

Caruajulca (2023) nos dice que según estudios y muestras realizadas en Perú sobre funcionalidad familiar indican que más del 50% de las familias muestran un funcionamiento normal, mientras que un porcentaje significativo presenta disfunción leve a moderada. Además, se reportó un 54.7% de familias con funcionalidad normal, con

disfunciones que van desde leves (25.4%) hasta moderadas (15.3%) y severas (4.7%).

El Modelo Circumplejo de David H. Olson indica que la unión y la capacidad de adaptación dentro de la familia son aspectos esenciales del funcionamiento familiar. Un balance apropiado entre la cercanía emocional y la independencia promueve el bienestar psicológico del joven, mientras que situaciones extremas de distanciamiento o sobre cuidado pueden influir negativamente en su crecimiento social y emocional (Velandia et al., 2022).

El empleo de una herramienta psicométrica como la Escala APGAR para la Funcionalidad Familiar resulta fundamental, ya que ofrece una manera objetiva, concisa y confiable de apreciar la visión que un integrante de la familia posee sobre el funcionamiento de su núcleo familiar. En contextos clínicos y educativos, disponer de una medida estandarizada ayuda a detectar de manera temprana posibles problemas familiares que podrían estar afectando el comportamiento, el bienestar emocional o el desempeño académico del evaluado.

La Escala APGAR Familiar, que llegó a ser introducida mediante Gabriel Smilkstein en el año 1978, se creó como una herramienta

simple de evaluación para medir la satisfacción en el funcionamiento de la familia. El nombre APGAR es un acrónimo que examina cinco aspectos: adaptabilidad, colaboración, crecimiento, afecto y capacidad de resolución. Estas áreas permiten analizar el grado de apoyo, comunicación y unidad dentro de la familia (Goicochea et al., 2024).

En el ámbito de Perú, aunque se han hallado estudios psicométricos en universitarios que indican niveles adecuados de consistencia interna del APGAR Familiar ($\alpha > .80$), sigue habiendo una falta de producción científica en revistas indexadas sobre adolescentes en edad escolar. Está limitada evidencia reciente resalta una carencia entre la necesidad de evaluar correctamente el funcionamiento familiar en adolescentes y la existencia de estudios psicométricos actuales que reflejen la realidad local, como la de Nuevo Chimbote.

En el ámbito internacional Campo y Caballero (2021) llevaron a cabo el estudio titulado Análisis factorial confirmatorio del cuestionario APGAR familiar, cuyo propósito fue verificar la composición factorial y la consistencia interna del APGAR Familiar en alumnos de educación media de Santa Marta, Colombia. La investigación correspondió a un

enfoque instrumental con diseño transversal, la muestra estuvo integrada por 1,462 alumnos de último grado de secundaria, cuyas edades fluctuaron en el rango de 13 y 17 años. Se empleó la versión colombiana adaptada del APGAR Familiar, compuesta por cinco reactivos que miden adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y resolución. Para el examen psicométrico se aplicó un análisis factorial confirmatorio, considerando indicadores de ajuste como X^2 , RMSEA, CFI, TLI Y SRMR; además la confiabilidad se estimó por medio del alfa de Cronbach y el Omega de McDonald. Los hallazgos mostraron indicadores de ajuste satisfactorios (CFI= 0,998; TLI= 0,996; RMSEA= 0,024; SRMR= 0,009), ratificando su estructura unidimensional. La consistencia interna resultó adecuada ($\alpha = 0,819$; $\omega = 0,820$), Los investigadores concluyeron que el APGAR Familiar constituye una herramienta válida y confiable para valorar el funcionamiento familiar en adolescentes colombianos. Este antecedente brinda respaldo metodológico a la presente investigación al evidenciar la solidez estructural del instrumento en población adolescente latinoamericana, lo que justifica examinar sus propiedades psicométricas en el contexto sociocultural de Nuevo Chimbote.

Por otra parte, Loya y Becerra (2024) realizaron el estudio titulado *Funcionalidad Familiar, depresión y ansiedad en adolescentes de Tabasco, México*, Con la intención de analizar el vínculo entre el funcionamiento familiar y la manifestación de síntomas depresivos y ansiosos en estudiantes de secundaria y nivel intermedio superior. El estudio fue de carácter observacional, transversal y analítico. La Muestra estuvo integrada por adolescentes entre 11 y 19 años provenientes de instituciones públicas. Se administró la Escala Apgar Familiar además de los instrumentos PHQ-9 Y GAD-7. El procesamiento estadístico constó de pruebas no paramétricas y coeficientes de correlación de Spearman, fijándose un nivel de significancia de $p < 0,05$. Los puntajes revelaron asociaciones estadísticamente significativas entre las empresas con disfunción familiar y mayores niveles de ansiedad y depresión. El APGAR presentó adecuados índices de confiabilidad reportados previamente ($\alpha \approx 0,84$). Los autores indicaron que el funcionamiento familiar representa un factor determinante en la salud mental de los adolescentes y que el APGAR es un instrumento pertinente para su evaluación. Este estudio reafirma la importancia de disponer de herramientas válidas y confiables para medir el

correcto funcionamiento familiar en adolescentes, tal como sostiene la presente investigación. A nivel nacional Goicochea-Hernández et al., (2024) hicieron un estudio el cual tenía por nombre, *Propiedades psicométricas de la escala de funcionamiento familiar (APGAR) en escolares peruanos*, cuyo fin fue encontrar evidencias de validez y confiabilidad del instrumento en estudiantes de Lima Norte. El estudio fue de naturaleza psicométrica, con diseño instrumental y corte transversal.

Cooperaron 130 alumnos que edades oscilan entre 11 a 16 años ($M=14,09$; $DS=1,378$). Se aplicó el APGAR FAMILIAR adaptada al contexto peruano y se examinó su estructura interna, mediante análisis factorial confirmatorio; además de ello se evaluó la invarianza de acuerdo con el sexo y la validez convergente con la variable de autoestima. La finalidad se calculó utilizando el Alfa de Cronbach y el Omega de McDonald. Además, los resultados evidenciaron adecuados niveles de ajuste ($CFI = 0,974$; $RMSEA = 0,071$; $SRMR = 0,067$ y apropiada consistencia interna ($\alpha = 0,872$; $\omega = 0,844$). Incluso se halló una correlación esencial entre la interacción familiar y la valoración personal ($r = 0,216$; $p < 0,05$). Los examinadores concluyeron que el APGAR es una herramienta válida y confiable

para la evaluación del funcionamiento familiar en estudiantes de nacionalidad peruana, sin embargo, en el estudio se limita solo a Lima Norte lo que enfatiza en la urgencia de analizar el instrumento en otras regiones del País, como Nuevo Chimbote.

Ascencio y Calderón (2025) desarrollaron la tesis de trabajo titulado el funcionamiento familiar e inteligencia emocional en adolescentes de un colegio de Lima Sur, con el propósito de establecer las relaciones del vínculo entre el funcionamiento familiar y habilidades emocionales en alumnos de educación secundaria, La investigación se desarrolló de forma cuantitativa, de tipo básico y con diseño correlacional. El conjunto de participantes se compuso de 328 jóvenes. Se empleó la escala APGAR Familiar Contextualizada para la población de Lima junto a la escala de inteligencia emocional de Wong y Law. A fin de analizar la validez del APGAR se utilizó un estudio factorial confirmatorio, logrando índices de ajustes adecuados mientras que la confiabilidad alcanzó un Alfa de Cronbach de 0,862. En consecuencia, se muestra una correlación positiva y significativa entre la relación familiar y la inteligencia afectiva ($r = 0,4164$; $p < 0,05$). Los autores determinaron que APGAR él presenta adecuadas propiedades

psicométricas en adolescentes limeños. Esta historial fortaleza la prueba empírica Nacional de instrumentos; sin embargo, aún no se reportan investigaciones similares a la región de Áncash.

Sánchez (2023), en su tesis titulada "Funcionalidad familiar y adherencia a la medicación en usuarios del Servicio de Adicciones del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Puerto, Nuevo Chimbote", tuvo como objetivo examinar la conexión en medio del funcionamiento del entorno familiar y la adherencia al uso de medicamentos. Con la finalidad de lograr el propósito, se realizó un análisis cuantitativo, utilizando una perspectiva no experimental, descriptiva y correlacional, de carácter transversal. El estudio abarcó a 70 individuos que asisten al servicio de adicciones, a los cuales se les evaluó las escalas APGAR Familiar y Morisky. Los resultados revelaron que una dinámica familiar positiva está asociada a una mejor adherencia a los tratamientos.

La autora concluyó que el entorno familiar influye significativamente en el transcurso de la mejora de los examinados. No obstante, la investigación no evaluó las propiedades psicométricas del APGAR en población adolescente, lo que evidencia la

necesidad de analizar su validez y confiabilidad en estudiantes de Nuevo Chimbote.

Esta investigación se articula con el ODS 3 porque aborda la salud mental desde un enfoque preventivo analizando el funcionamiento familiar cómo un elemento clave que puede actuar tanto cómo factor de protección cómo vulnerabilidad en la adolescencia. Asimismo, aporta a la identificación oportuna de posibles dificultades en la dinámica familiar que suelen relacionarse con manifestaciones de ansiedad, depresión y conductas problemáticas en los adolescentes. (Naciones Unidas, 2015).

Por esto, se formuló el siguiente objetivo general: Comprobar la confiabilidad y validez de la Escala APGAR familiar para evaluar la dinámica familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, 2026. En, función a los objetivos específicos: a) Analizar la validez de contenido de la Escala APGAR Familiar mediante el juicio de expertos en adolescentes de Nuevo Chimbote, b) Analizar la validez de la Escala APGAR familiar para evaluar las relaciones intrafamiliares en adolescentes de Nuevo Chimbote a través del análisis, factorial exploratorio, c) Analizar la confiabilidad de la Escala APGAR familiar para evaluar el clima

familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.

Por lo anteriormente expuesto, se plantea: ¿Cuáles son las evidencias de validez y confiabilidad de la Escala APGAR familiar, para evaluar el funcionamiento familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, 2026?

El autor Salvador Minuchin (1974), mediante su enfoque estructural, indica que la dinámica, familiar se organiza en función de normas y pautas que determinan cómo, cuándo y con, quién se comunican los distintos miembros, una familia funciona de manera óptima cuando hay fronteras bien definidas, roles claros y una jerarquía parental sólida, lo que propicia la cohesión y estabilidad del sistema. Además, se considera que una familia es efectiva si sus integrantes pueden adaptarse a los cambios que se presentan en el transcurso de la vida, poseen recursos para resolver conflictos y colaboran en pro del bienestar colectivo (Minuchin, 1974, como se citó en Pérez Ruiz, 2024).

Por su parte, Murray Bowen (1989), desde la perspectiva de la teoría sistémica intergeneracional, señala que en cada familia operan dos fuerzas esenciales: la individuación y la afiliación, la individuación favorece el crecimiento de la autonomía y la formación de

una identidad personal, mientras que la afiliación satisface la necesidad de pertenecer y, establecer lazos emocionales. Bowen argumenta que el grado de diferenciación del yo, es decir, la habilidad de mantener la identidad personal sin desvincularse de los demás, se hereda de una generación a otra. Así, padres con un menor grado de diferenciación tienden a influir en que sus hijos también desarrollen un nivel bajo de diferenciación, lo que podría afectar su gestión emocional y sus relaciones interpersonales (Bowen, 1989, como se menciona en García, 2022).

Este estudio se fundamenta en la justificación de la Teoría Clásica de las Pruebas, la cual sostiene que cualquier herramienta de evaluación psicológica debe constar con pruebas concretas de validez y fiabilidad previamente a su uso en un contexto determinado. Partiendo de esta perspectiva, podemos decir que toda calificación que se recibe de una evaluación se compone de una puntuación real y un posible margen de error; por lo tanto, la meta del análisis psicométrico es reducir ese error y asegurar que la herramienta mida correctamente el concepto que se busca evaluar (Littlewood et al., 2024).

En este contexto, la validez es un componente crucial, ya que se relaciona con el

nivel en que un instrumento efectivamente mide el constructo que se busca evaluar. En lo que respecta a la Escala APGAR Familiar, se determinará si evalúa adecuadamente el funcionamiento de la familia en adolescentes y si sus elementos representan de manera lógica las dimensiones del modelo teórico. Debido a que la validez está influenciada por el contexto y la población, es fundamental examinar de forma específica en adolescentes de Nuevo Chimbote para asegurar su relevancia sociocultural (Bautista et al., 2022).

La confiabilidad, por otro lado, se refiere a la uniformidad y estabilidad de las puntuaciones obtenidas. Un instrumento que es confiable genera resultados consistentes cuando sus elementos evalúan el mismo constructo. En la Teoría Clásica de los Test, el coeficiente Alfa de Cronbach, planteado por Lee Cronbach, tiene como uso la evaluación de la consistencia interna de la escala. Un valor adecuado indicará que el APGAR Familiar tiene coherencia interna en el grupo evaluado. (Bautista et al., 2022).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

El presente trabajo, es de tipo aplicada, en el cual busca dar respuesta a una

problemática específica a través del análisis de un instrumento en una población de ciertas características. De tal forma se centra en la evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento. Además, se trabaja desde un enfoque psicométrico, el cual se pretende medir de forma objetiva aspectos del funcionamiento familiar. (OCDE, 2018)

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, se basa por el análisis de datos numéricos a través de técnicas estadísticas, así permitiendo medir variables y establecer patrones en los fenómenos examinados (Pérez Castaños y García Santamaria, 2023). En relación con el enfoque, el diseño de investigación es instrumental, puesto que se orienta a la evaluación de propiedades psicométricas. Asimismo, el diseño es de carácter no experimental y transversal, puesto a que no existe alteración de variables y los datos se recopilan en un único momento. El cual la correcta selección de diseño de investigación es crucial para garantizar la coherencia metodológica del estudio (Cabrera y Tenecela, 2023).

El estudio presenta un alcance descriptivo, ya que tiene como objetivo describir las características del instrumento APGAR Familiar y analizar su

comportamiento en la población adolescente de Nuevo Chimbote (Cabrera y Telcel, 2023).

Población y muestra:

La principal variable de investigación es el funcionamiento familiar, que se entiende como el nivel de satisfacción que tiene un individuo acerca del apoyo percibido en un espacio familiar, esta idea según Smilkstein (1978) considera varias dimensiones la adaptabilidad, qué tan bien una familia lidia con problemas, cooperación toma de decisiones y distribución de responsabilidades; el crecimiento desarrollo individual de los miembros, la afectividad (manifestación de afectos y soporte emocional) y solución, que también se puede conceptualizar como pasar tiempo en familia y compartir recursos para lidiar con el estrés.

La definición y la operacionalización de la variable están estipuladas en el Anexo 01, el cual presenta la definición con dimensiones, indicadores y escala.

La investigación estuvo orientada hacia los estudiantes de educación secundaria que ingresaron a la institución en 2026, por lo que el instrumento fue aplicado a los estudiantes con edades entre 12 y 17 años, conforme a los criterios de inclusión y quienes dieron su

consentimiento para participar de manera voluntaria.

Además, se excluyeron los estudiantes que presentaron dificultades para responder el cuestionario o que se retiraron antes de finalizarlo; asimismo, la población total era de 1400 jóvenes y se extrajo una muestra de 320 aplicados un procedimiento de muestreo probabilístico por conveniencia, que conlleva la facilidad de acceso y disponibilidad; de esta manera el investigador puede definir a priorizar el número de estudiantes a seleccionar (Chacón et al., 2022).

Por lo tanto, el tamaño de la muestra se calcula mediante la fórmula de población finita, con un nivel de confianza del 95% y un error aceptable del 5%.

Instrumentos de recolección de datos:

En esta investigación se aplicó la encuesta como técnica de recopilación de datos por lo cual permitió adquirir información de forma organizada sobre como los adolescentes de Nuevo Chimbote interpretan el funcionamiento de sus familias. Este es ampliamente empleado en el ámbito psicométrico ya que optimiza la recolección de datos susceptibles de cuantificación y contraste especialmente al evaluar las variables

psicológicas mediante instrumentos estandarizados (Muñiz; et al., 2020).

El instrumento utilizado fue la Escala de APGAR Familiar, diseñada originalmente por Emilkstein (1978) cuyo propósito es medir el nivel de funcionalidad familiar percibida por el núcleo familiar, esta escala evalúa 5 dimensiones, adaptabilidad, cooperación, crecimiento, afecto y capacidad resolutive a través de 5 ítems con formato tipo Likert (anexo 5 y 6).

Se aplica para ello el APGAR Familiar, el cual contiene cinco ítems en escala tipo Likert desde “Nunca” hasta “Siempre”. Los valores se interpretan conforme a que a mayor valor mayor satisfacción en el FFS.

Cinco expertos evaluaron la validez de la herramienta al analizar los ítems en términos de su claridad, pertinencia y coherencia. Se realizó un análisis factorial exploratorio para establecer la validez del constructo, encontrándose un grado adecuado de concordancia entre sus evaluaciones. Los resultados confiables obtenidos se corroboraron con estudios previos, como el de Goicochea Hernández (2024), quien halló niveles de adecuación adecuados en la población peruana.

Por otra parte, se empleó el coeficiente alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de la Escala de APGAR Familiar. El resultado fue 0.80, lo cual demuestra que es confiable. Posteriormente, se gestionará la autorización del director del centro educativo a través de una carta de permiso para la aplicación del instrumento el cual se encuentra en el anexo 4.

Del mismo modo, cada instrumento será administrado de manera individual, entregando a los estudiantes una hoja impresa para que lean detenidamente cada pregunta. El objetivo de este método es aumentar la certeza en sus respuestas, lo que ayudará a mejorar la precisión de los datos recolectados.

Después de reunir toda la información, se dispondrá en formularios de Google y después se transformará la base de datos en un archivo Excel.

Se usarán métodos estadísticos con el propósito de conseguir resultados descriptivos o inferenciales, según lo que sea apropiado, para examinar la información.

Primero, el coeficiente V de Aiken se utilizará para evaluar la validez del constructo del instrumento. Para ello, cinco expertos en psicología con el grado de Mgtr serán quienes

determinen si los ítems son pertinentes y claros.

A partir de ello, los resultados serán procesados en el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 27, lo que facilitará su análisis y revisión.

Con base en esta información se llevará a cabo el análisis estadístico correspondiente, incluyendo el cálculo de los valores factoriales de los ítems, mientras que la confiabilidad del instrumento será determinada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, con el fin de evaluar la consistencia interna.

Consideraciones éticas:

La investigación se llevó a cabo siguiendo las normas éticas que rigen la integridad científica, considerando los derechos, la dignidad y la integridad de los participantes.

Se les comunicó a los participantes el propósito del estudio y que podían dejarlo en cualquier momento, así que su participación fue voluntaria. Asimismo, se garantizó que los datos personales de los participantes fueran confidenciales y no pudieran ser recolectados.

Los datos que se recopilaron se utilizaron únicamente para propósitos

académicos, con el objetivo de proteger la privacidad y la seguridad de su información.

Por otra parte, se pidió y se consiguió la autorización necesaria de la entidad donde se aplicó el cuestionario para realizar este instrumento. Igualmente, se utilizó apropiadamente las referencias bibliográficas y las citas, siguiendo de esta forma lo que establece el Código de ética en la investigación para honrar los derechos de autor.

La protección de los datos personales está muy relacionada con la privacidad, que se refiere a la capacidad que tiene una persona de determinar cuándo, cómo y hasta qué nivel se comparte su información personal con otras personas (Machuca et al., 2022).

Bajo estas circunstancias, resulta fundamental proteger los datos, puesto que permite que cada individuo conserve el control de su información, proteja su privacidad y evite que otros hagan un uso indebido de sus datos. Esto ayuda a garantizar su seguridad y confidencialidad.

Por último, los anexos contienen documentos vinculados a las autorizaciones institucionales y a los aspectos éticos; no obstante, con el objetivo de proteger la confidencialidad de los participantes y de las

instituciones implicadas, estos no estarán al alcance en el repositorio de la Universidad.

Asimismo, Lezama (2025) también indica que la ética incluye una serie de reglas que guían el comportamiento humano hacia decisiones apropiadas, teniendo en cuenta la dignidad, la integridad y el bienestar de los encuestados.

3. RESULTADOS

Tabla 1

Análisis de la valoración de los criterios de jueces de la Escala APGAR familiar.

Ítem	Claridad	IC 95%	Coherencia	IC 95%	Relevancia	IC 95%
1	1	[.80: .1.0]	1	[.80: .1.0]	1	[.80: .1.0]
2	1	[.80: .1.0]	1	[.80: .1.0]	1	[.80: .1.0]
3	1	[.80: .1.0]	0,93	[.70: .0.99]	1	[.80: .1.0]
4	1	[.80: .1.0]	0,93	[.70: .0.99]	1	[.80: .1.0]
5	1	[.80: .1.0]	0,89	[.62: .0.96]	1	[.80: .1.0]

Nota: IC 95% = Intervalos de confianza al 95%

En la tabla 1, se observa los índices de validez de contenido de los ítems de la Escala APGAR Familiar, muestra resultados positivos en términos de contenido, coherencia y relevancia, según el análisis de V de Aiken. La mayoría de los ítems presentan índices por encima del estándar de .80, lo que son claros, coherentes y relevantes para medir el constructo del funcionamiento familiar.

Sin embargo, los intervalos de confianza en el criterio de coherencia de los ítems 3,4,5, fluctúan entre sí. 62 y. 99. A pesar de que estos últimos son un poco inferiores, no requieren cambios significativos y pueden ser utilizados para evaluar el funcionamiento familiar.

respecto al tipo de familia con un 46,4% (n = 149), seguida por la familia extensa con un 24,3% (n = 78). Se determinó que un 53,3% (n = 171) de los evaluados viven con ambos padres y que un porcentaje altamente significativo de esos viven solo con madre y que constituye un 22,7% (n = 73).

Tabla 2
Características de la muestra

Variables	%	
Edad	12 - 17 años (M= 14.43 DE= 1.63)	
Sexo	Femenino	163 50,8%
	Masculino	158 49,2%
Grado de estudio	1° de secundaria	94 29,3%
	2° de secundaria	34 10,6%
	3° de secundaria	72 22,4%
	4° de secundaria	58 18,1%
	5° de secundaria	63 19,6%
Tipo de familia	Nuclear	149 46,4%
	Extensa	78 24,3%
	Monoparental	62 19,3%
	Ensamblada	31 9,7%
Con quien vive actualmente	Ambos padres	171 53,3%
	Solo madre	73 22,7%
	Solo padre	32 10,0%
	Otros familiares	45 14,0%
Total	320	100,0%

familia nuclear también fue la predominante

Nota: M=media; DE=desviación estándar; R.=Correlación ítem-test corregida

En la Tabla 2 se describen las características sociodemográficas de la muestra, compuesta por 320 adolescentes con edades de 12 a 17 años, con una media de 14.43 años (DE = 1,634). En lo que respecta al género, la distribución en la población es homogénea, con una leve mayoría del sexo femenino con un 50,80% (n = 163) y un 49,2% (n = 158) para el masculino.

Considerando la formación académica de los estudiantes de 1ª de secundaria con un 29,3% (n = 94) y seguido 3ª con un 22,4% (n = 72). la

En la Tabla 3

Análisis de los ítems de la Escala APGAR Familiar.

Custodio et al. / *Confiabilidad y validez de la Escala APGAR familiar para evaluar el funcionamiento familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, 2026.*

Factor	Ítem	%								IHC		
		N	C	AV	C	S	M	DE	g1	g2	Ítem - factor	Ítem - test
APGAR 1	1	8,4	24,3	34,0	23,7	9,7	2,0	1,09	.019	-	.901	.826
APGAR 2	2	11,5	27,4	28,3	24,6	8,1	1,9	1,14	.050	-	.864	.812
APGAR 3	3	8,7	23,4	38,3	22,4	7,2	1,9	1,04	-	-	.860	.831
APGAR 4	4	15,6	20,2	27,7	26,8	9,7	1,9	1,21	-	-	.859	.862
APGAR 5	5	14,3	20,6	30,5	23,1	11,5	1,9	1,21	-	-	.843	.826

Nota: % = porcentaje; M = media; DE = desviación estándar; g1 = asimetría; g2 = curtosis; IHC = correlación ítem factor e ítem-test.

En la Tabla 3 se observa que, en los cinco ítems de la Escala APGAR Familiar, predomina la respuesta “Algunas veces”, lo que evidencia que los adolescentes perciben un nivel intermedio de funcionamiento familiar. Asimismo, las medias se mantienen entre 1,90 y 2,02, mostrando resultados bastante similares entre los ítems, mientras que las desviaciones estándar reflejan una dispersión moderada. Por otro lado, los valores de asimetría son cercanos a cero, lo que indica una distribución equilibrada de las respuestas, y la curtosis negativa sugiere una menor concentración alrededor de la media. Finalmente, las correlaciones ítem-factor e ítem-test son altas

(mayores a .80), lo que demuestra que todos los ítems aportan de manera adecuada a la medición de la funcionalidad familiar.

Tabla 4

Análisis de los reactivos de la Escala APGAR Familiar

Ítem	M	DE	Asimetría	Curtois	Rítc
1	2,02	1,098	.0199	-.662	.826
2	1,9	1,140	.0505	-.841	.812
3	1,96	1,047	-.00109	-.481	.831
4	1,95	1,217	-.097	-.958	.862
5	1,97	1,214	-.035	-.885	.826

Nota: M = Media; DE = Desviación estándar y Rítc = Correlación ítem-test corregida

En la tabla 4 se puede ver que en los 5 reactivos que conforman la Escala APGAR Familiar, se observa homogeneidad en sus medidas, con valores que oscilan entre 1.90 a 2.02, mientras que, por otra parte, se puede observar una moderada dispersión (DE = 1.047 a 1.217), lo que demuestra una clara estabilidad en los resultados obtenidos. En último lugar, las correlaciones ítem-test corregidas (que van de .812 a .862) rebasan el umbral mínimo esperado (.30), lo cual evidencia que todos los reactivos tienen una adecuada capacidad discriminativa y colaboran de forma constante con la medición de la funcionalidad familiar.

Tabla 5

Análisis factorial de la Escala APGAR Familiar

Modelo	x2	gl	χ^2/gl	RMSEA	IC 95%	SRMR	CFI	TLI
M1	5,15	5	1.03	.009	[.000 - .078]	.007	1.000	1.000

Nota: X = chi - cuadrado; gl = grado de libertad; x/ gl = razón chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA = error cuadrático medio de aproximación; IC 95% = intervalo de confianza al 95%; SRMR = raíz cuadrada media estandarizada del residuo; CFI = índice de ajuste comparativo; TLI = índice Tucker - Lewis.

En la Tabla 5 se presentan los índices de ajuste del modelo factorial (M1) correspondiente a la escala Apgar familiar; los resultados muestran un valor de $X^2 = 5,15$ con 5 grados de libertad, obteniéndose con razón $X^2 / gl = 1.03$, lo cual indica con ajuste adecuado del modelo propuesto. Asimismo, el RMSEA fue de .009 con un intervalo de confianza del 95% entre, 000 y .078, reflejando un error mínimo de aproximación y evidenciando un ajuste correcto. De manera complementaria, el S el SRMR alcanzó un valor de .007, lo cual se considera óptimo al ser inferior a .08, los índices incrementales de ajuste mostraron valores (CFI = 1,000), lo que confirma que el modelo factorial evaluado presenta un ajuste óptimo. En conjunto, estos indicadores respaldan la estructura factorial del instrumento y sugieren que la escala Apgar familiar se ajusta adecuadamente a los datos obtenidos.

Tabla 6

Cargas factoriales para los ítems de la Escala APAR Familiar

Items	Factor	
	1	Unicidad
APGAR 1	0.862	0.257
APGAR 2	0.843	0.289
APGAR 3	0.864	0.254
APGAR 4	0.901	0.188
APGAR 5	0.858	0.265

Nota: Las cargas factoriales representan el grado de relación entre cada ítem y el factor evaluado, la unicidad indica la proporción de varianza del ítem que no es explicada por el factor común.

En la tabla 6 se observa las cargas factoriales obtenidas para los cinco ítems de la

escala de apgar familiar en un único factor, los resultados evidencian cargas elevadas en todos los ítems, destacando APGAR4 como el de mayor contribución al factor ($\lambda = 0,901$), seguido de APGAR3 ($\lambda = 0.864$), APGAR1 ($\lambda = 0.862$), APGAR5 ($\lambda = 0.858$).

Estas cargas, al ser superiores a .80, indican que los ítems poseen una relación fuerte con el factor general, lo cual sugiere una adecuada coherencia interna en la medición del funcionamiento familiar. En cuanto a la unicidad, los valores se ubicaron entre 0.188 y 0.289, evidenciando que una parte considerable de la varianza de cada ítem es explicada por el factor común. En general, los resultados respaldan que los ítems representan de manera consistente el constructo evaluado por la escala.

Figura 1

Estructura de la Escala APGAR Familia.

4. DISCUSIÓN

El objetivo general de la presente investigación fue comprobar la confiabilidad y validez de la Escala APGAR Familiar para evaluar el funcionamiento familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, 2026. Los hallazgos psicométricos obtenidos confirman plenamente la hipótesis implícita de que el instrumento cuenta con sólidas propiedades métricas aplicables a este grupo etario. El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) ratificó de forma contundente una estructura unidimensional con índices de ajuste global óptimos ($\chi^2/gf = 1.03$; $RMSEA = .009$; $SRMR = .007$; $CFI = 1.000$; $TLI = 1.000$), mientras que el análisis de consistencia interna evidenció un coeficiente Alfa de Cronbach de .80. Estos resultados demuestran que la escala mide de manera precisa y estable la percepción del soporte familiar en la muestra evaluada. Al contrastar los resultados con la literatura previa, la naturaleza unidimensional del constructo converge de manera precisa con lo reportado internacionalmente por Campo y Caballero (2021) en Colombia, quienes validaron idéntica estructura de un solo factor en estudiantes de secundaria con índices de ajuste satisfactorios ($CFI = 0.998$; $TLI = 0.996$; $RMSEA = 0.024$; $SRMR = 0.009$) y una

consistencia interna favorable ($\alpha = 0.819$). A nivel nacional, existe una estrecha correspondencia con los hallazgos de Goicochea-Hernández et al. (2024) en escolares de Lima Norte, quienes obtuvieron indicadores robustos ($CFI = 0.974$; $RMSEA = 0.071$; $SRMR = 0.067$; $\alpha = 0.872$), y con lo reportado por Ascencio y Calderón (2025) en Lima Sur, cuyo AFC demostró niveles de ajuste adecuados y un Alfa de Cronbach de 0.862. Si bien se aprecian ligeras fluctuaciones a la baja en el coeficiente de confiabilidad de la presente investigación ($\alpha = .80$) respecto a los antecedentes peruanos citados, estas variaciones son metodológicamente aceptables y se asocian de forma lógica al tamaño muestral específico, las características socioculturales propias del contexto norteño y el rango de edad estudiado.

Desde la fundamentación conceptual, la solidez discriminativa de los reactivos — cuyas correlaciones ítem-test corregidas se ubicaron entre .812 y .862 — y la alta representatividad de sus cargas factoriales — con un predominio del ítem 4 vinculado al afecto ($\lambda = 0.901$) y del ítem 3 ligado al desarrollo ($\lambda = 0.864$), respaldan empíricamente el Modelo Circumplejo de David H. Olson y los postulados estructurales de Salvador Minuchin (1974). Los datos

evidencian que áreas críticas como la adaptabilidad, el crecimiento y el afecto no operan de forma aislada, sino que se enlazan de forma lógica como un sistema dinámico unificado. Esta unificación corrobora el enfoque sistémico intergeneracional de Murray Bowen (1989), donde las fuerzas de afiliación y cohesión familiar moldean de manera directa la estabilidad socioemocional del adolescente. Asimismo, los resultados de la validez de contenido mediante el coeficiente V de Aiken (valores entre .89 y 1.00) demuestran que los cinco componentes diseñados originalmente por Smilkstein (1978) retienen una pertinencia y claridad absoluta al ser adaptados a la realidad local de Nuevo Chimbote. Las implicaciones teóricas de esta investigación residen en su sustento a la Teoría Clásica de las Pruebas dentro de la psicología local, logrando reducir el margen de error de medición y ofreciendo una base empírica inédita para la región Áncash, donde no se reportaban estudios psicométricos recientes del instrumento en escolares. En el plano práctico, disponer de un cuestionario de apenas cinco ítems que goce de validez y confiabilidad contrastadas genera un beneficio directo para la psicología clínica y educativa. Permite a los profesionales de la salud mental efectuar cribados masivos y detecciones tempranas de

dinámicas disfuncionales que ponen en riesgo el bienestar psicológico del estudiante. Este aporte se alinea explícitamente con las metas preventivas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), al identificar con precisión factores de vulnerabilidad intrafamiliar asociados a problemas latentes de ansiedad, depresión o bajo desempeño escolar en las aulas. No obstante, las bondades psicométricas demostradas, el estudio posee limitaciones metodológicas evidentes que restringen la generalización absoluta de sus resultados. En primer lugar, la selección de los 320 participantes se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico por conveniencia supeditado a la accesibilidad de una sola institución educativa en el año 2026. Esto podría inducir sesgos contextuales y limitar la representatividad frente a otros sectores sociodemográficos de la provincia. En segundo lugar, al tratarse de un diseño estrictamente transversal y de autorreporte, las respuestas podrían verse afectadas por la deseabilidad social inherente a la etapa adolescente o por crisis familiares coyunturales experimentadas en el único momento de la recolección de datos. A partir de estas limitaciones, se proponen futuras líneas de investigación orientadas a refinar y ampliar el conocimiento actual del instrumento. Es pertinente ejecutar

análisis de invarianza factorial para comprobar si la estructura unidimensional se mantiene completamente equivalente y libre de sesgos en función del sexo del adolescente o de las diferentes tipologías familiares predominantes en la región (tales como hogares nucleares, extensos o monoparentales). Asimismo, se recomienda programar estudios de carácter longitudinal para evaluar la estabilidad temporal de las puntuaciones (confiabilidad test-retest) e integrar análisis de validez convergente con variables afines de la salud mental, como la resiliencia o el estrés académico. En conclusión, la presente investigación ratifica que la Escala APGAR Familiar constituye una herramienta psicométrica breve, válida y altamente confiable para medir la percepción de la funcionalidad familiar en los adolescentes de Nuevo Chimbote. Sus excelentes propiedades de ajuste factorial y consistencia interna cierran una brecha importante de producción científica local, proveyendo al entorno profesional y académico un recurso idóneo, estandarizado y contextualizado que optimiza la evaluación psicológica y fomenta el diseño de intervenciones familiares preventivas eficaces.

5. CONCLUSIONES

Se determinó que la Escala APGAR Familiar cuenta con sólidas propiedades métricas de validez y confiabilidad para evaluar la dinámica familiar en adolescentes de Nuevo Chimbote, cumpliendo con éxito el objetivo general de la investigación al demostrar que es un instrumento metodológicamente consistente y óptimo para su aplicación en este contexto.

El análisis de la estructura interna ratificó la unidimensionalidad del constructo original, lo que demuestra conceptualmente que los componentes de adaptabilidad, cooperación, crecimiento, afecto y resolución no funcionan de manera aislada, sino que se articulan como un sistema dinámico e integrado dentro de la percepción del adolescente.

Se constató que el instrumento posee una elevada consistencia interna y un óptimo poder discriminativo en cada uno de sus reactivos, lo que garantiza que la escala mide de forma precisa, estable y con un mínimo margen de error el soporte familiar, destacando especialmente los aspectos vinculados a la afectividad y al apoyo en el desarrollo personal.

La validez de contenido demostró que la adaptación lingüística y contextual de los

ítems mantiene una claridad, relevancia y representatividad teórica absolutas, asegurando que la evaluación responde con exactitud a las particularidades socioculturales del entorno escolar local.

El estudio genera un impacto metodológico y práctico fundamental, al proveer una herramienta de cribado breve y formalmente validada que optimiza la labor en las áreas clínica y educativa. Su uso facilita la detección temprana de disfunciones intrafamiliares y contribuye directamente a resolver problemáticas concretas de salud mental mediante el diseño de intervenciones preventivas oportunas.

Como recomendación derivada del estudio, se sugiere emplear este precedente instrumental para profundizar en el análisis de equidad de la prueba mediante estudios de invarianza factorial según variables sociodemográficas, así como desarrollar investigaciones longitudinales que examinen la estabilidad en el tiempo de la percepción familiar en poblaciones en edad escolar.

6. REFERENCIAS

Ascencio Palacios, A. A., & Calderón Herencia, H. V. (2025). Funcionalidad familiar e inteligencia emocional en adolescentes de una institución educativa de Lima Sur [Tesis de

- licenciatura, Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Perú. <https://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/4222>
- Bautista-Díaz, M. L., Franco-Paredes, K., & Hickman-Rodríguez, H. (2022). Objetividad, validez y confiabilidad: atributos científicos de los instrumentos de medición. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 11(21), 66–71. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/10048>
- Cabrera-Tenecela, P. (2023). Nueva organización de los diseños de investigación. *South American Research Journal*, 3(1), 37–51. <https://www.sarj.net/index.php/sarj/article/view/37>
- Campo-Arias, A., & Caballero-Domínguez, C. C. (2021). Análisis factorial confirmatorio del cuestionario APGAR familiar. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(4), 234–237. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S003474502021000400234&script=sci_arttext
- Campo-Arias, A., & Oviedo, H. C. (2008). Propiedades psicométricas de una escala: la consistencia interna. *Revista de Salud Pública*, 10(5), 831–839. <https://www.scielosp.org/article/rsap/2008.v10n5/831-839/>
- Campos-Valenzuela, N., Espinoza-Venegas, M., Celis-Bassignana, M., Luengo-Machuca, L., Castro-Aravena, N., & Cabrera-Melita, S. (2023). Estilos de vida de adolescentes y su relación con la percepción de sus contextos de desarrollo. *Sanus*, 8, Artículo e203. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S244860942023000100203&script=sci_arttext
- Caruajulca Vela, G. I. (2024). Funcionalidad familiar e inteligencia emocional en estudiantes de secundaria, institución educativa Virgen Asunta, Chachapoyas–2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas]. Repositorio Institucional UNTRM.

- <https://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/3746>
- Chacón, L. J. R., Morales, G. E. R., Luna, A. C. P., Medina, J. H. C., & Cantuña-Vallejo, P. F. (2022). El Muestreo Intencional No Probabilístico como herramienta de la investigación científica en carreras de Ciencias de la Salud. *Universidad y Sociedad*, 14(S5), 681–691.
- <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3338>
- Chero-Pacheco, V. (2024). Población y muestra. *International Journal of Interdisciplinary Dentistry*, 17(2), 66–66.
- https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2452-55882024000200066&script=sci_arttext&tlng=en
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). La salud mental es determinante para que niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades puedan salir adelante. UNICEF. <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-salud-mental-es-determinante-para-que-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-adolescentes-familias-y>
- Goicochea-Hernández, H. D. R., Vicente-Chuquiaguanga, A. F., Uzuriaga-Gamarra, M. M., Valencia-Trujillo, N. E., & Cruz-Valdiviano, C. B. D. L. (2024). Propiedades psicométricas de la escala de funcionamiento familiar (APGAR) en escolares peruanos. *Revista de Investigación Psicológica*, (32), 73–94.
- [.http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2223-30322024000200073&script=sci_arttext](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2223-30322024000200073&script=sci_arttext)
- Littlewood Zimmerman, H. F., & Colín Sánchez, A. C. (2024). Diseño de tests de selección de personal a partir de la teoría clásica de los tests, el caso de vendedores de vehículos. *Contaduría y Administración*, 69(3), 118–142.
- https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-10422024000300118&script=sci_arttext
- Loya-Valdez, J. M., & Becerra-Hernández, A. (2024). Funcionalidad familiar, depresión y ansiedad de adolescentes en Tabasco, México. *Horizonte Sanitario*, 23(3), 601–606.
- <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007->

- [74592024000300601&script=sci_arttext](https://doi.org/10.7459/2024000300601&script=sci_arttext)
- Muñiz, J. (2018). *Introducción a la psicometría: Teoría clásica y TRI*. Ediciones Pirámide. Naciones Unidas.
- (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- Organización Mundial de la Salud. (2025). *La salud mental en adolescentes*.
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018). *Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación* (4.^a ed.). OCDE.
<https://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-es.htm>
- Pérez Castaños, S., & García Santamaría, S. (2023). La investigación cuantitativa. En D. Ortega-Sánchez (Coord.), *¿Cómo investigar en Didáctica de las Ciencias Sociales? Fundamentos metodológicos, técnicas e instrumentos de investigación* (pp. 121–196). Octaedro.
https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/8022/P%C3%A9rezcidcc_2023.pdf
- Sanchez Velasquez, F. K. (2023). Facultad de Ciencias de la Salud [Informe de investigación, Universidad Norbert Wiener]. Repositorio Institucional de la Universidad Norbert Wiener.
<https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1d10a674-8e94-4c90-b632-173bdd4d1e55/content>
- Smilkstein, G. (1978). The family APGAR: A proposal for a family function test and its use by physicians. *The Journal of Family Practice*, 6(6), 1231–1239.
https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/jfp-archived-issues/1978-volume-6-7/JFP_1978-06_v6_i6_the-family-apgar-a-proposal-for-a-family.pdf
- Velandia, L. N. G., Márquez, M. C. J., & Sánchez, E. G. O. (2022). Funcionalidad familiar de población en situación de vulnerabilidad, una mirada desde el modelo circunplejo de Olson: Estudio barrio cormoranes Cúcuta-Colombia. *Boletín Redipe*, 11(3), 289–300.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9997598>

Velandía, M., Rojas, L., & Castro, P. (2022). Modelo circumplejo de Olson y funcionamiento familiar. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 54(1), 1–10.

<https://doi.org/10.14349/rlp.2022.v54.1>

Zúñiga, P. I. V., Cedeño, R. J. C., & Palacios, I. A. M. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723–

9762.

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658>